

2026年Q1時点におけるトークン化証券の実態

トークン化は「効率化」か「新たな摩擦」か

■ 本レポートの概要

2025年以降、暗号資産およびブロックチェーン技術と既存金融システムの接続は、実証段階から制度的な実装段階へと移行しつつある。その中でも、ステーブルコインおよび現実資産 (Real World Assets: RWA) のトークン化は、従来の金融インフラを再構成する動きとして注目されている。a16z cryptoが2025年10月22日に発表したレポート「State of Crypto 2025: The year crypto went mainstream」によれば、トークン化されたRWAの市場規模は約300億ドルに達し、過去2年間で約4倍に拡大している。対象となる資産も、米国国債、マネー・マーケット・ファンド、プライベート・クレジット、不動産など多岐にわたり、トークン化は特定の資産クラスにとどまらず、金融資産全体へと拡張しつつある。また、ステーブルコインは1,500億ドル以上の米国債を保有しており、トークン化されたドル資産が既存の金融市場と密接に接続されていることが示されている。ただし、これらの数値はいずれも同レポート発表時点におけるデータであり、その後の市場変動や制度整備の進展によって変化している可能性がある点には留意が必要である。それでもなお、これらのデータは、トークン化が単なる概念的議論ではなく、実際の市場規模と制度的関心を伴う現象へと移行していることを示すものとして位置づけられる。さらに、BlackRockやJPMorgan、Fidelityといった大手金融機関に加え、RobinhoodやStripeといったフィンテック企業も、トークン化やステーブルコインを軸としたサービスの開発を進めている。これらの動きは、トークン化が暗号資産市場の内部にとどまらず、既存金融システムの延長線上で採用されつつあることを示唆している。

こうした流れの中で、特に注目されるのが証券のトークン化である。大手暗号資産取引所のKrakenは、トークン化株式プラットフォーム「xStocks」を展開するスイス企業Backed Financeとの買収合意を2025年12月2日に発表した。その後、クラーケンは米証券インフラ企業Alpacaとの戦略的パートナーシップを拡大しxStocksの展開強化を行っている。また2026年3月18日には、米ナスダックNasdaqが、証券のトークン化取引に関するルール変更について米証券取引委員会 (SEC) の承認を得たと発表した。さらにその直後となる、同月24日にはニューヨーク証券取引所 (NYSE) とSecuritizeがトークン化証券市場の構築に向けた協業を発表している。これらの大手企業の取り組みは、株式などの伝統的な金融資産がブロックチェーン上で発行・管理・移転される可能性を現実のものとしつつある。一般に、トークン化証券は24時間取引 (24/7)、即時決済 (T+0)、取引コストの低減といった利点とともに語られることが多い。しかしながら、現在進行している制度設計および実装の実態を精査すると、こうした利点が直ちに実現されているわけではない。また、重要なのはトークン化が既存金融の摩擦を単純に解消するものではないという点である。オンチェーン金融には、価格発見の分断や取引時間の非対称性といった新たな摩擦が存在する。また、既存金融とオンチェーン金融を接続する過程では、制度・時間・市場構造の差異に起因する調整コストが新たに発生する。

本稿では、こうした問題意識のもと、トークン化証券の実装事例およびその戦略的構造を整理し、それが解決し得る課題と新たに生み出す課題を分析する。なお、トークン化証券については統一的な分類体系が確立されているわけではないが、本稿では実務および制度構造を踏まえ、「間接型」「ポストトレード効率化型」「証券再設計型」という三類型として整理し、これらを一つの分析枠組みとして用いる。本稿では、トークン化証券を単なる効率化の手段としてではなく、金融システムにおける摩擦や仲介機能を再配置するプロセスとして捉える視点を採用する。すなわち、トークン化は既存の摩擦を除去するのではなく、その位置や形態を変化させる可能性がある。本稿では、この仮説的な視点に基づき、トークン化証券の構造および実装事例を分析する。

1. 証券市場における既存構造の整理

本章では、トークン化証券の議論の前提として、現在の証券市場がどのような機能分担のもとに構成されているのかを整理する。トークン化は既存の金融機能を単純に置き換えるものではなく、それらを再配置するプロセスであると考えられるため、その変化を正確に捉えるには、まず現行の市場構造を明確に把握する必要がある。とりわけ重要なのは、株式の発行、販売、清算、保管、名義管理といった機能が、どの主体によってどのように分担されているのかという点である。本章ではこの観点から、米国の上場株式市場における主要プレイヤーとその役割を整理する。

現在、米国の上場株式市場では、株式の発行、販売、保有管理は一つの主体が一貫して担うのではなく、発行体、引受証券会社、ブローカー、清算機関、証券保管機関、トランスファーエージェントに分業されている。まず発行段階では、企業が新規株式公開や増資を行う際、引受証券会社が発行条件の設計、投資家への販売、価格形成を支援する。発行後、投資家は証券会社口座を通じて株式を売買するが、この時に前面に立つのがブローカーである。ブローカーは顧客注文を市場につなぎ、約定後の受渡しに必要な情報処理も担う。もともと、約定した取引をそのまま当事者間で一件ずつ決済すると、事務負担と信用リスクが大きい。そこで米国では、DTCC傘下のNSCCが清算を担い、売買当事者間の債権債務を相殺し、一定の取引について中央相手方として履行保証を行う。さらにDTCが証券の集中保管とブックエントリーによる振替を担い、NSCCのネット決済結果に基づいて最終的な証券移転を処理する。DTCC自身は持株会社であり、NSCCとDTCという中核子会社を通じて米国証券市場のポストレード・インフラを構成している。他方で、法的な権利記録の面で重要なのがトランスファーエージェントである。トランスファーエージェントは発行体のために名義書換、株主名簿管理、証券の発行・抹消、配当支払い実務などを担う。つまり、ブローカーが投資家との接点、NSCCが清算、DTCが保管・振替、トランスファーエージェントが発行体側の権利記録を担うという棲み分けである。現在の米国市場では多くの証券がDTCに集中保管され、投資家は証券会社を通じた間接保有者として株式を持つ構造が一般的であるため、取引の利便性は高い一方、最終投資家と発行体の間に複数の中間層が入る。

(筆者作成)

このような役割分担が成立した歴史的背景には、1960年代後半から1970年代初頭の米国証券市場で生じた「ペーパーワーク・クライシス」がある。当時は紙の株券を物理的に受け渡していたため、取引量の急増に事務処理が追いつかず、遅延、紛失、誤記載が頻発した。DTCはこの危機への対応として1973年に設立され、証券を集中保管して帳簿上の振替で処理する仕組みを整えた。NSCCも1976年に設立され、大量の売買を差額ベースで清算することで市場全体の処理負荷と信用リスクを抑える役割を担うようになった。現在の分業構造は、単なる既得権益の産物というより、まずは大量取引を安全に処理するための歴史的解決策として成立したのである。

もともと、この構造には課題もある。第一に、中間機関が多く、清算・保管・名簿管理が分離しているため、コストと事務が重い。第二に、投資家の保有が間接化され、権利移転の実態が見えにくい。第三に、システム全体が安全性を優先して最適化されてきた結果、即時決済や24時間取引といった新たな市場ニーズに柔軟に対応しにくい。近年のトークン化証券の議論は、まさにこの分断されたポストレード構造をどこまで再設計できるか、という問題として理解できる。

日本でも基本構造は近い。証券会社が投資家との窓口となり、日本証券クリアリング機構(JSCC)が清算を担い、証券保管振替機構(JASDEC、ほふり)が中央証券保管機関として保管・振替を行う。株主名簿管理は主として信託銀行等が担う。JASDECは日本で唯一の包括的な証券決済インフラを運営する中央証券保管機関であり、JSCCは2003年に業務を開始したCCPである。日本でも制度の目的は同様に、安全で効率的な受渡しの実現にあるが、法制度や市場慣行の違いから、米国以上に制度的安定性が重視される傾向が強い。したがって、米国と日本はいずれも「分業による安全確保」という点では共通するが、米国が巨大な市場インフラの統合性を強みとするのに対し、日本は法制度に裏打ちされた安定運用を特徴とする整理できる。

このような現行の証券市場インフラは、技術的には更新可能であるにもかかわらず、長期間にわたり基本構造が維持されてきた。一方で、完全な停滞ではなく、決済期間の短縮や電子化といったインクリメンタルな改善は継続的に行われてきた。したがって、現行の証券市場インフラは、非効率性を内包しつつも、制度的安定性とネットワーク効果によって維持される社会的均衡状態にあると位置付けられる。

■ 2. トークン化証券が解決し得る課題

本章では、トークン化証券が従来の証券市場に内在する非効率性をどのように解消し得るのかを整理する。一般にトークン化は、コスト削減や効率化をもたらす技術として位置づけられている。とりわけ国際決済銀行(BIS)やCPMI(Committee on Payments and Market Infrastructures)などの議論においては、発行、取引、決済、保有といった金融取引の各プロセスにおけるコストや制約の低減が期待されている。しかし、これらの効率化はすべての資産や市場構造において一様に実現されるものではなく、特定の前提条件のもとでのみ成立する可能性が高い。したがって本章では、トークン化によって期待される主要な効率化を整理するとともに、それらがどのような条件の下で実現可能となるのかを検討する。

(1) 発行コストの低減

従来の証券発行においては、発行体、証券会社、トランスファーエージェント、カストディアンなど複数の仲介機関が関与し、それぞれにコストと時間が発生する。トークン化により、発行および名簿管理をブロックチェーン上で一体的に処理できる場合、これらのプロセスが簡素化され、発行コストの削減や発行期間の短縮が期待される。

(2) 市場取引コストの低減

従来の証券取引では、ブローカーや清算機関などを介した多層的な構造が存在し、手数料やオペレーションコストが発生する。トークン化により、資産の移転と決済を一体的に処理することが可能となれば、取引に伴う中間プロセスの削減を通じてコストの低減が見込まれる。

(3) 決済および受渡の効率化

従来の証券市場では、取引と決済の間に時間差が存在し、一般的にはT+2やT+1といった決済サイクルが採用されている。この構造は、カウンターパーティリスクの管理や流動性確保の観点から合理性を持つ一方で、資金拘束やオペレーション負担といったコストを生む要因ともなっている。トークン化により、取引と決済を同時に処理する「アトミック決済」が実現すれば、これらのコストを削減できる可能性がある。

(4) アクセス制約の緩和

従来の証券市場は、取引時間や地理的制約、参加資格などによりアクセスが限定されている。ブロックチェーンを用いたトークン化証券は、理論上、24時間取引やグローバルなアクセスを可能にし、より広範な投資家層の参加を促すことが期待される。

(5) 可分性および流動性の向上

トークン化により、資産をより細かく分割して取引することが可能となり、高額資産への投資障壁が低下する。また、従来は流動性の低かった資産についても、トークン化を通じて市場参加者が増加することで、流動性の向上が期待される。

(6) 情報の透明性および可視性の向上

ブロックチェーン上で取引履歴や保有状況が記録されることにより、市場参加者はよりリアルタイムに近い形で情報を参照することが可能となる。これにより、情報の非対称性が低減し、市場の効率性が向上する可能性がある。

もともと、こうした効率化の可能性は、あらゆる資産や市場構造に対して一様に発現するわけではない。BIS/CPMIが示すように、トークン化による効率性向上の程度は、対象資産の流動性、標準化の程度、取引・ポストトレード処理の自動化可能性に加え、それを支えるプラットフォームが単一資産向けか複数資産向けか、あるいはサイロ化された帳簿間移転か、単一のプログラマブルな環境内で完結するかによって大きく左右される。すなわち、トークン化は一般に効率化をもたらし得るが、その便益は資産およびインフラの性質に依存する条件付きのものである。

非効率な領域ほど、トークン化による改善余地は大きい

すでに効率的な世界

資産：
・流動性が高い
・標準化／デジタル化
・取引／ポストトレードが自動化

プラットフォーム：
・単一の発行体／資産
・特定資産に特化した技術
・サイロ化されたデータベース
やメッセージングシステムによる移転

トークン化やトークン移転
による潜在的な効率性向上の余地

低い ←→ 高い

トークン化の導入・運用コスト

まだ非効率な世界

資産：
・流動性が低い
・非標準化／有形資産
・取引／ポストトレードが手動

プラットフォーム：
・複数の発行体／資産
・柔軟な技術環境
・単一のプログラム可能な環境内での移転

(著者作成)

上図が示すように、流動性が高く標準化された資産であっても、プラットフォームが単一発行体・単一資産に閉じた構造である場合、効率化余地は限定的となる。他方で、複数資産を扱い、単一のプログラマブル環境内で移転・記録・処理が完結する場合には、効率化余地は大きくなる。このことは、トークン化の価値が「トークン化の有無」ではなく、「資産特性と市場インフラの組み合わせ」に依存することを示している。

■ 3. トークン化証券の実装事例と構造観察

本章では、トークン化証券が実際の市場においてどのように実装されているのかを、具体的な事例を通じて観察する。前章で整理した効率化の議論は理論的な可能性を示すものであるが、現実の市場では制度的制約や既存インフラとの接続の中で、異なる形で実現されている。

したがって本章では、Backed Finance/xStocks、Nasdaq/Kraken、NYSE/Securitizeといった代表的な事例を取り上げ、それぞれの構造、機能分担、オンチェーンとオフチェーンの境界のあり方を整理する。これにより、トークン化が実際にどのレイヤーで変化をもたらしているのかを明らかにする。

3-1. Backed Finance / xStocks

Backed FinanceおよびxStocksは、株式などの伝統的金融資産をブロックチェーン上でトークンとして表現し、発行（プライマリー）と流通（セカンダリー）を分離した市場構造として実装する取り組みである。Backed Financeは発行体として実資産に裏付けられた証券型トークンを発行し、カストディおよび法的枠組みのもとでその裏付けを担保する。一方でxStocksは、それらのトークンが取引される流通レイヤーであり、ユーザーが価格エクスポージャーを取得・移転する市場環境として機能する。すなわち、Backed Financeが資産を生成する主体であるのに対し、xStocksはそれが利用される市場として位置付けられる。

利用者の観点では、Backed Financeは主に発行および流動性供給に関与する主体によって利用されるのに対し、xStocksは暗号資産市場の参加者、特に個人投資家や裁定取引主体によって利用される市場として機能している。

この構造は、従来の証券市場において一体化していた発行、清算、保管、取引といった機能を分解し、それぞれを再構成するものである。これは、BIS/CPMIが指摘する証券市場の非効率（発行コスト、市場取引コスト、清算・受渡の遅延、アクセス制約、情報非対称性）に対応するものとして整理できる。発行においてはスマートコントラクトを用いた自動化により仲介コストの削減が図られ、取引においてはオンチェーン上での直接的な売買により中間業者を介さない市場参加が可能となる。また、取引と決済が同時に実行されることで、従来のT+2といった決済遅延に伴うリスクやコストが低減される。さらに、24時間アクセスや小口化といった特性により、従来の証券市場に存在した時間的・地理的制約も緩和される。加えて、ブロックチェーン上のデータは透明性が高く、所有状況や取引履歴の参照コストが低減される。

もっとも、本プロジェクトにおいてはすべての機能がオンチェーン化されているわけではない。資産の表現および取引はオンチェーン上で実行される一方で、裏付け資産の保有、カストディ、法的権利の執行はオフチェーンに残されている。すなわち、トークンは株式の経済的エクスポージャーを表現するが、その裏付けとなる株式自体は従来の金融インフラ（カストディアンや証券保管機関）によって管理される。また、価格形成も既存の証券市場に依存しており、オンチェーン市場は独立した価格発見機能を持たず、外部市場との裁定を通じて価格整合性が維持される構造となっている。このような構造が採用される背景には、株式の所有権や配当請求権といった権利が各国の法制度に基づいて定義されるという制度的制約がある。そのため、オンチェーンは「取引・移転・表現」のレイヤーとして機能し、オフチェーンは「権利の裏付けと執行」を担うという分業構造が形成されている。

一方で、実際の利用構造を見ると、これらの仕組みは長期保有のためのインフラというよりも、トレーディングや流動性供給を目的とした市場として機能している側面が強い。これは、価格形成が既存の株式市場に依存しオンチェーン上で独自の価値発見が行われにくい点に加え、配当や議決権といった保有インセンティブが相対的に弱い点によるものである。また、低コストかつ即時決済という特性は高頻度取引と強い親和性を持ち、マーケットメイカーや裁定取引主体も取引量の多い市場を志向する。その結果、流動性は売買回転の高い用途に集中し、市場は資産の保有インフラというよりも取引インフラとして機能する傾向を示す。

以上より、Backed FinanceとxStocksの構造は、利用・流通レイヤーにおける変化を先行させつつ、制度的基盤は既存インフラに依存するモデルと位置付けられる。

3-2. Nasdaq / Kraken

ナスダック(Nasdaq)が構想する株式トークン化は、既存の上場株式をブロックチェーン上のトークンとして表現しつつ、従来の証券市場インフラと制度の枠組みを維持する形で統合する取り組みである。本設計において、トークン化株式は従来の株式と同一のCUSIPおよびティッカーを有し、同一の注文板で取引されるため、法的・経済的実体としては既存証券と完全に同一と位置付けられる。主な利用主体は、上場企業（発行体）、証券会社、機関投資家、清算機関(DTCC)である。加えて、ナスダックは大手暗号資産取引所Krakenの親会社であるPaywardとの連携を通じて、トークン化株式をオンチェーン環境に接続する「株式変換ゲートウェイ」の設計を進めている。これにより、規制市場における証券を、一定の条件下でグローバルなオンチェーン流通へと接続することが可能となる。

本プロジェクトは、主としてポストトレード領域における非効率の改善を目的とする。BIS/CPMIが指摘する通り、現行の証券市場は複数の仲介機関による記録・照合・決済プロセスに依存しており、特に所有権移転および受渡において時間的遅延とコストが発生している。トークン化は、これらの記録を単一の共有台帳上で管理することで、照合作業の削減と処理の迅速化を図るものである。また、株主情報の分散管理に起因する情報参照コストの高さも課題とされる。本設計では、オンチェーン記録とオフチェーンの本人確認情報を接続することで、発行体による株主管理や投資家エンゲージメントの高度化が期待される。さらに、Krakenとの接続により、従来の証券市場に内在する地理的・時間的アクセス制約の一部緩和が試みられてい

る。一方で、価格形成および流動性供給は既存市場に依存しており、トークン化自体が新たな市場流動性を創出する設計とはなっていない点に留意が必要である。

本プロジェクトにおいてオンチェーン化されるのは、主として証券の保有記録および決済プロセスの一部である。一方で、取引のマッチング、価格形成、規制遵守、清算最終性の確保といった中核機能は、引き続きナスダックおよびDTCCといった既存の中央集権的インフラに依存する。Krakenは、この構造の外縁に位置する接続レイヤーとして機能し、規制市場で発行・管理されるトークン化株式をオンチェーン環境に流通させる役割を担う。しかしながら、これらのレイヤーは価格形成や最終的な権利移転の決定主体ではなく、あくまでアクセスおよび流通の拡張機能を提供するにとどまる。

このようなハイブリッド構造が採用される背景には、証券市場における投資家保護および市場整合性の維持という制度的要請がある。すなわち、本プロジェクトはブロックチェーン技術を用いて既存市場を代替するものではなく、その機能を補完・高度化する形で導入されている。結果として、ナスダックのトークン化は「取引レイヤーの分散化」ではなく、「記録および決済レイヤーの効率化」を目的とした制度内的イノベーションとして位置付けられる。

なお、ナスダックのPayward提携は、単に暗号資産取引所Krakenとの販売提携を意味するものではない。PaywardはKrakenの親会社であり、同社はxStocksの発行体であるBacked Financeの買収を通じて、トークン化株式の発行・流通・決済機能を自社グループ内に統合しつつある。したがって、この提携は、ナスダックが設計する発行体主導・規制市場起点のトークン化株式を、xStocksを基盤とするオンチェーン流通レイヤーへ接続する外部インフラを確保する動きとして位置付けられる。もっとも、価格形成および最終的な権利関係の中核は引き続きナスダックおよび既存市場インフラ側に留まる。

3-3. NYSE / Securitize

ニューヨーク証券取引所(NYSE)は、トークン化証券の取引および決済を可能とするデジタル取引プラットフォームの構築を進めている。同プラットフォームは、24時間365日の取引、即時に近い決済、ドル単位での注文、ステーブルコインによる資金決済、複数のブロックチェーンへの対応を特徴とし、従来の上場株式と互換性を持つトークン化証券およびネイティブに発行されるデジタル証券の双方を対象とする。

この構想において、Securitizeはデジタル名義書換代理人として位置付けられ、発行体の株主名簿管理、所有権の公式記録、コーポレートアクションの処理を担う。すなわち、NYSEが市場インフラ(取引・価格形成・決済)を提供するのに対し、Securitizeは証券の法実体および所有構造をオンチェーン上で成立させる役割を担う。主な利用者は、株式やETFの発行体、ブローカー・ディーラー、機関投資家を中心とし、将来的には個人投資家の参加も想定される。

本構想は、金融市場インフラにおける複数の非効率性に対処することを目的としている。第一に、発行および名義管理の領域では、複数の仲介機関による台帳管理や照合作業がコスト要因となっているが、Securitizeによるオンチェーンでの所有権記録は、これらの簡素化および一元化を可能にする。第二に、取引および受渡においては、取引時間の制約や決済期間の存在が資金拘束やリスクの要因となっているが、NYSEはこれに対し、24時間取引および即時に近い決済の実現を志向している。第三に、アクセスの観点では、分割保有やグローバルな参加の拡大を通じて、従来市場における参加制約の緩和が期待される。

ただし現時点では、規制遵守、ブローカー機能、投資家保護といった要素は維持されており、本構想は既存の市場構造と並存する形で段階的に導入されるものと位置付けられる。本モデルにおいてオンチェーン化されるのは、証券の表章、所有権記録、移転および決済といった中核機能である。一方で、投資家審査、規制対応、ブローカー業務、発行体の法的手続といった要素は引き続きオフチェーンに残される。このような構造は、公開市場における証券が配当や議決権といった法的権利と不可分であり、既存の規制枠組みとの整合性を維持する必要があるためである。他方で、本構想が採用する発行体主導のトークン化およびオンチェーン上での株主名簿管理は、将来的には証券の発行から流通に至るライフサイクル全体をオンチェーンで完結させる可能性を内包している。この場合、所有権の記録および移転の基盤が従来の中核集権的インフラから部分的に移行し、市場構造そのものの再編につながる可能性がある。ただし、その実現には規制上および制度上の制約が存在するため、短期的には既存インフラとの併存が前提となる。以上より、本事例は、従来市場構造を維持しつつも、その中核機能を段階的にオンチェーン化する「ハイブリッド型」市場インフラの典型例と位置付けられる。

■ 4. トークン化証券の進化パスと構造のモデル化

本章では、第3章で観察したトークン化証券の実装事例をもとに、それらに共通する構造を抽象化し、いくつかの進化パスとして整理する。トークン化証券は単一の実装形態に収束しているわけではなく、どの機能をオンチェーン化し、どの機能を既存インフラに依存させるかによって、異なる構造を取る。したがって本章では、各事例に見られる機能分担とオンチェーン／オフチェーンの境界の違いに着目し、トークン化証券を「間接型」「ポストレード効率化型」「証券再設計型」の三つのモデルとして整理する。さらに、これらの違いを「どの機能が変化しているのか」と「どの制度的基盤が維持されているのか」という観点から分析する。

4-1. 間接型

第一に、Backed FinanceおよびxStocksは「間接型」のトークン化モデルに位置付けられる。本モデルでは、Backed Financeが裏付け資産を保有しトークンを発行する一方、xStocksがオンチェーン上の流通市場を提供する。オンチェーン上では即時決済、24時間取引、小口化といった利用環境が実現され、ユーザー体験の観点では従来の証券市場と比較して大きな変化が生じている。特に、暗号資産ウォレットを通じたアクセスや、流動性プールを用いた売買は、従来の証券取引とは異なる参加様式を可能にしている。しかしながら、制度的基盤の観点では、裏付け資産の保管、法的権利の帰属、価格形成はいずれも従来の金融インフラに依存している。トークンは株式そのものではなく経済的エクスポージャーの表現にとどまり、株主としての権利は直接付与されない。このように、本モデルは利用・流通のレイヤーにおいて変化が顕著である一方、法的構造や信用の源泉といった基盤部分は大きく変化していない。

4-2. ポストトレード効率化型

第二に、Nasdaqによる取り組みは「ポストトレード効率化型」に分類される。本モデルでは、トークン化株式は従来株式と同一の法的実体を維持しつつ、記録および決済プロセスの効率化を目的として導入される。オンチェーン技術の活用により、保有記録の一元化や受渡処理の迅速化といった改善が期待されるほか、Krakenとの接続を通じてオンチェーン環境へのアクセス拡張も試みられている。これにより、投資家の利用環境は一定程度改善される可能性がある。一方で、取引のマッチング、価格形成、清算最終性の確保、信用供与といった中核機能は引き続き既存の市場インフラに依存している。トークンは証券の表現形式の一つに過ぎず、市場構造や制度的枠組み自体は維持される。このため、本モデルは基盤構造を維持したまま、その上位に位置する処理プロセスを効率化するものと評価できる。

4-3. 証券再設計型

第三に、NYSEとSecuritizeの構想は「証券再設計型」に位置付けられる。本モデルでは、NYSEが取引および決済インフラを提供する一方、Securitizeがデジタル名義書換代理人として株主名簿管理および所有権記録を担う。オンチェーン上では、証券の表章、所有権の記録、移転および決済が統合的に処理され、理論的には発行から流通までのライフサイクル全体がオンチェーン上で完結する可能性を持つ。この結果、24時間取引や即時決済といった利用面の変化に加え、所有権の管理方法そのものが変化する点に特徴がある。ただし現時点では、規制遵守、投資家保護、ブローカー機能などは引き続きオフチェーンに残されており、制度的基盤が全面的に置き換えられているわけではない。したがって、本モデルは利用・構造の双方に変化の可能性を内包しつつも、現段階では既存制度とのハイブリッドとして運用される過渡的形態と位置付けられる。

以上の分析から明らかなように、三つのモデルはそれぞれ異なるレイヤーにおいて変化をもたらしている。Backed Finance/xStocksは利用・アクセスといった表層における変化を先行させ、Nasdaqは基盤を維持したまま処理効率の改善を図る。一方、NYSE/Securitizeは制度的基盤そのものの再設計を志向する点で最も広範な変化の可能性を有する。これらは制度的制約、投資家保護要請、市場参加者のインセンティブの違いにより分岐したものであり、相互に排他的ではなく並行的に進化している。したがって、トークン化証券の将来像は、単一モデルへの収束ではなく、異なるレイヤーで変化が進行する多層的市場構造として形成されると考えられる。

■ 5. 証券のトークン化に伴う新たな摩擦の再配置

前章で示した通り、トークン化証券は単一の実装形態に収束するのではなく、複数の進化パスとして展開している。トークン化証券は、従来の摩擦を本当に削減しているのか。それとも、単に別の形で再配置しているに過ぎないのか。本章ではこの問いに対し、摩擦を構造的に分類し、各進化パスにおいてそれがどのように再配分されているのかを分析する。

5-1. 摩擦の分類の定義

第一に、権利帰属摩擦である。これは、トークン保有が法的な株式保有を意味するのか、それとも経済的エクスポージャーにとどまるのかという問題である。所有権、議決権、配当請求権、償還請求権が誰にどのように帰属するかが曖昧または分離されると、制度上の不確実性が生じる。Securitize型のように名義書換機能をオンチェーン化するモデルではこの摩擦の縮小が試みられる一方、SPV型やデリバティブ型ではこの摩擦は構造的に残存する。

第二に、時間構造摩擦である。これは、オンチェーン市場がブロック単位で即時に処理されるのに対し、原資産である株式の受渡しや償還がT+1やT+3といった決済期間および営業時間制約に従うことによって生じる非同期性である。オンチェーンでは資産取得とその活用(担保化・借入等)が連続的かつ即時に実行されるのに対し、証券市場では約定から最終的な権利確定までに時間差が存在する。このズレにより、トークン上では利用可能と見なされる資産が実際には未確定である状態が生まれ、時間外リスクの露出、償還遅延、資本拘束といった形で摩擦が顕在化する。

(著者作成)

第三に、価格発見摩擦である。株式トークンは24時間流通し得る一方で、原資産である株式市場は取引時間に制約を持つ。そのため、営業時間外には支配的な参照価格が失われ、プレミアム・ディスカウント、古い価格 (stale price)、オラクル依存といった問題が生じる。このような環境においては、単なる価格データではなく、価格の成立条件や市場の状態を含む情報が不可欠となる。以下の図が示すように、オンチェーンに供給されるデータは、価格および流動性 (Price & Liquidity) に加え、市場が開いているか否かを示す市場ステータス (Market Status)、およびデータの鮮度 (Staleness) といった文脈情報を含む構造を持つ。このことは、価格発見が単一の数値ではなく、複数の条件に依存するプロセスであることを示している。

24/5 U.S. Equities Streams Deliver Continuous, Context-Rich Market Data Onchain

Low-latency equity data enriched with key market signals support superior onchain execution and risk management

(出典:「: Business Opportunities in Tokenized Stock」: Four Pillars)

第四に、流動性供給摩擦である。株式トークン市場において、流動性は自然に形成されるものではなく、在庫保有、発行および償還の手続、ヘッジ可能性、担保価値の安定性といった複数の条件に依存する。特に株式トークンは時間外におけるヘッジが困難であり、マーケットメイカーは在庫リスクを直接引き受ける必要がある。その結果、広いスプレッドや小さい提示数量といった形で流動性が制約される。この摩擦は単なる市場の未成熟によるものではなく、原資産市場との接続条件に起因する構造的なものである。

第五に、運用接続摩擦である。これは、トークンが発行された後に、担保、レンディング、清算、償還、クロスチェーン移転といった他の金融機能に組み込まれる際に発生する摩擦である。株式トークンを担保として利用する場合には、適格性管理、価格更新、時間外における清算ルール、償還可能性の管理といった追加的な制約が必要となる。すなわち、トークンは単独で完結するのではなく、他の金融機能との接続において新たな調整コストを生み出す。

以上のように、トークン化証券における摩擦は、単一の要因によって生じるものではなく、権利、時間、価格、流動性、運用といった各機能が分解されることによって、多層的に発生する構造を持つ。これらの摩擦は独立したものではなく、相互に関連しながら構造的に現れる。したがって、ある摩擦の削減は、別の摩擦の増大として現れる場合がある。

5-2. 各進化パスにおける摩擦の適応

以下では、各進化パスがどの摩擦を縮小し、どの摩擦を新たに引き受けているのかを整理する。

(1) 間接型の摩擦

間接型は、利用・アクセスの摩擦を大きく下げる。24/7取引、小口化、ウォレット経由の参加、CEXやDEXでの流通により、従来の証券市場より軽量の利用体験を実現する。一方で、このモデルでは、新たな摩擦の多くが市場側に集中する。まず権利帰属摩擦が残る。トークンは株式そのものではなく、裏付け資産に対する間接的な請求または経済的エクスポージャーであるため、所有と表現が分離する。次に、価格発見摩擦と流動性供給摩擦が強くなる。市場が24/7でも原資産はそうではないため、価格はオラクルや裁定に依存し、時間外には乖離しやすい。また、流動性供給者は在庫取得コスト、償還待ち、時間外ヘッジ不能性を引き受けるため、薄い板や大きなスリッページが生じやすい。さらに、担保化やレンディングへ接続すると運用接続摩擦も拡大する。つまり間接型は、アクセスの摩擦を減らす代わりに、価格・流動性・償還の摩擦を引き受けるモデルである。

(2) ポストトレード効率化型の摩擦

このモデルは、権利帰属摩擦と価格発見摩擦を抑え込む。トークン化された株式は既存証券と同一の法実体として扱われ、価格形成も既存の取引所市場に依存するため、制度上の不確実性や複数価格の問題は比較的小さい。一方で、ここで新たに現れるのは時間構造摩擦と運用接続摩擦の「限定的残存」である。トークン化は主として記録・受渡の効率化にとどまり、オンチェーン側が持つ即時性や合成的な金融機能は、既存制度との整合の範囲内でしか使えない。その結果、ユーザーが期待する24/7性やDeFi的活用は部分的にしか実現せず、オンチェーンとオフチェーンの接続運用が新たなコストとして残る。つまりこのモデルは、新しい摩擦を最小化する代わりに、変革の便益も限定するモデルといえる。

(3) 証券再設計型の摩擦

このモデルは、権利帰属摩擦を最も正面から解こうとする。発行体主導でトークンを発行し、名義書換代理人がオンチェーン上で株主名簿を管理することで、トークンを法的証券そのものとして扱おうとするからである。ただし、そのぶん新しい摩擦は複雑になる。まず時間構造摩擦は依然残る。トークン市場を24/7化しても、周辺制度や原資産市場の時間構造が完全には同期しないため、価格乖離、担保評価、償還待ちといった問題は消えない。次に運用接続摩擦が大きい。担保化、許可制アプリケーションとの接続、適格投資家制限、強制回収、移転制限など、証券としての規制要件をトークンレベルで埋め込む必要がある。これはSecuritizeのDS Protocolや、一般にERC-3643型の設計が解こうとする課題でもある。さらに、このモデルは流動性供給摩擦も抱える。証券として厳格に設計されるほど、許可された参加者や取引所に流動性が閉じ込められやすく、自由流通型に比べて初期流動性は形成しにくい。したがって証券再設計型は、権利の明確化と制度整合性を得る代わりに、実装・接続・流動性形成の摩擦を強く引き受けるモデルである。

進化パス	主に縮小する摩擦	主に新たに強まる摩擦
間接型	利用アクセス摩擦	権利帰属、価格発見、流動性供給、償還
ポストトレード効率化型	権利帰属、価格発見の不安定性	時間構造の残存、接続運用コスト、便益の限定性
証券再設計型	権利帰属、名簿管理の分散	時間構造、運用接続、初期流動性形成、制度埋込コスト

(著者作成)

以上より、トークン化証券の各進化パスは、同じ「効率化」を目指しているように見えて、実際には異なる摩擦を選択的に引き受ける設計であることが分かる。したがって、あるモデルを評価する際には、「どれだけオンチェーン化したか」ではなく、どの摩擦を削減し、どの摩擦を市場参加者に転嫁したかを問う必要がある。特に株式トークン化においては、法的権利の扱いだけでなく、時間構造の非同期性が新たな摩擦の源泉になっている点が重要である。DeFiがブロック速度で動くのに対し、株式はそうではない。この非同期性こそが、価格、流動性、担保、償還の各局面でトークン化証券を難しくしている。この意味で、トークン化証券とは「摩擦のない証券」ではなく、摩擦の配置を変える証券である。各進化パスは、その摩擦をどこに置かかについて異なる制度設計上の回答を与えている。

■ 6. 新しいビジネスと総合判断

これまでの分析から明らかなように、トークン化証券は既存の金融機能を単純に代替するものではなく、発行、名義管理、取引、価格発見、流動性供給、担保化、償還といった機能を、オンチェーンとオフチェーンの境界に沿って再配置するプロセスとなる可能性が高い。これまでも新しい技術は一貫して新たな経済活動を生み出し、そして、それに続いて新しいビジネス機会とビジネスプレイヤーが現れてきた。では当然の問いとして、株式のトークン化はどのような機会を生み出すのか、という問題が浮かび上がる。本章では、これまでの整理を踏まえトークン化証券の現在の市場環境の中ですでに生まれ始めているビジネス機会を分野別に紹介する。

(1) 発行および取引所への上場

まず、この領域についてはこれまでの説明にあった通りBacked FinanceやSecuritizeが存在する。Backed FinanceはSPVが原資産である株式を保有し、それを参照する無記名債務証券をトークン形式で発行する。一方、SecuritizeはSEC登録のトランスファーエージェントを通じて、株式トークンを直接発行する。投資家は承認済みウォレットを通じてのみ参加でき、トークンは従来株式と同じ所有権、議決権、配当受領権を持つ。この段階で重要なのは、各モデルが前提とする法的な所有構造の違いである。この構造の違いが、トークンをどこで取引できるのか、誰が参加できるのかを決定する。各モデルの詳細な仕組みについては前節までに扱っているため、ここでは繰り返さない。

(2) コンプライアンスおよびアイデンティティ管理

トークン化証券において、投資家適格性の確認は通常、発行時または償還時、あるいは独自ATS環境内でしか行われぬ。しかし、株式トークンがオンチェーンで流通したり、担保として利用されたりすると、それらはウォレットベースの無記名移転を前提とする環境へ入る。その結果、参加者が適格投資家かどうか、またその活動が許容された法域内で行われているかをどう制御するかが中心課題になる。こうした課題に対応するため、さまざまなコンプライアンス・インフラが登場している。例えばChainlinkのACEは、トークン化資産がオンチェーンを流通しながらも規制要件を満たせるように設計された仕組みである。その目的は、投資家適格性、法域制約、AML/KYC要件の確認を標準化し、それをチェーンやアプリケーションをまたいで相互運用可能にすることにある。ACEの中核構成要素の一つであるCCID(Cross-Chain Identity)は、投資家資格情報を表現するクロスチェーンIDフレームワークである。KYC、AML、適格投資家資格といったオフチェーンで検証された情報は、生データとしてではなく暗号化された証明としてオンチェーンに保存される。これにより、ユーザーは複数チェーンやDeFiアプリケーション間で資格情報を再利用でき、サービス提供者は個人情報そのものに触れずに規制対応を満たせる。もう一つ代表的な事例はSecuritizeのDS Protocolは、すでにBlackRockのBUIDLの流通を支えるために使われている独自のコンプライアンス・インフラである。Chainlink ACEと同様に、ERC-20トークンに対してトークンレベルでコンプライアンス・チェックを執行できるが、対象はSecuritizeが発行した証券に限定される。DS Protocolは、投資家適格性、移転上限、規制順守を確認したうえでのみトークン移転を許可する。また、証券に必要な機能であるベストイング条件や強制回収にも対応する。

(3) オラクルと相互運用性

Nasdaqは2023年に米国市場データ事業で6億ドル超の収益を上げ、NYSEの親会社であるICEは市場データおよび接続サービスで14億ドルを生み出している。市場データは長年、伝統的株式市場の中核ビジネスであった。暗号資産の世界では、オラクル提供者はもともとオフチェーン取引所の価格をオンチェーンへ中継するところから始まった。しかし、RWAの台頭に伴い、リアルタイムNAV更新や貴金属スポット価格などを届ける方向へと進化してきた。株式トークン化が拡大するにつれ、オラクルはさらに進化しつつある。今後は、価格だけでなく、市場時間、流動性条件、時間外ステータスといった取引文脈まで供給するデータベンダーとしての役割が強まる。この領域については、ChainlinkやPyth Networkなどがすでに高い市場シェアを築いている。

(4) 流動性供給

この領域では、従来のマーケットメイキングとは異なる性質の仲介機能が求められる。株式トークン市場では、在庫取得、償還可能性、ヘッジ手段、時間外リスクといった複数の制約が同時に作用する。そのため、流動性供給者は単に売買を仲介するのではなく、在庫管理、償還調整、リスクヘッジを統合的に行う主体として機能する必要がある。この領域では、従来のマーケットメイカーより保守的な運用戦略を取らざるを得ない。具体的には、低めのLTV比率、広い安全余裕、時間外取引の回避などである。長期的には、株式トークン市場は従来の株式市場への依存を減らし、自らが基礎市場へ進化することを目指す可能性がある。しかし、その実現には規制枠組みと金融インフラの大規模な変化が必要であり、より長期的な課題である。

(5) 担保化

この領域においては、時間構造の不一致に起因する新たな仲介機能が生まれる。トークンは即時に移転可能である一方、裏付け資産の決済や償還は非同期的に行われるため、資金調達やポジション管理には時間的なギャップが生じる。この非同期性を吸収するために、短期資金を供給する主

体や、即時償還を仲介する主体などが必要となる。すなわち、時間そのものが価格付けされる対象となり、それを引き受ける新たな市場参加者が登場する。具体的な事例として、SecuritizeのDS ProtocolはKYC執行、移転制限、アドレスのホワイトリスト化といった機能を通じて、承認済み参加者とアプリケーションから構成される許可型エコシステム内での担保利用を可能にする役割を担う。

■ 7. 総合判断: トークン化の本質とは

これまでの整理から、トークン化証券は「仲介の排除」をもたらすものではなく、「仲介機能の分解と再構成」を促すものであると位置付けられる。従来の金融システムにおいては、複数の機能が単一の機関に統合されていたが、トークン化によりそれらが分離され、それぞれが市場化される。この過程において、摩擦は消滅するのではなく、異なる主体に再配分される。総合的に見れば、トークン化証券の本質は「効率化」と評価できるものではない可能性がある。それは、摩擦、信用、法的整合性といった要素の再設計にある。各進化パスは、それぞれ異なる摩擦構造を前提としており、どのモデルが優れているかは一義的には決まらない。むしろ重要なのは、どの主体がどの摩擦を引き受けるかという分配の問題である。したがって、トークン化証券は単一の終着点に収束するのではなく、複数の制度的・市場的均衡が併存する形で発展すると考えられる。その意味で、トークン化証券とは、摩擦を再配置し、それを市場の中で価格付け可能にするための枠組みであると結論付けられる。

参考:

State of Crypto 2025: The year crypto went mainstream
<https://a16zcrypto.com/posts/article/state-of-crypto-report-2025/>

Tokenisation in the context of money and other assets: concepts and implications for central banks (BIS)
<https://www.bis.org/cpmi/publ/d225.pdf>

xStocks (docs)
<https://docs.xstocks.fi/docs/dividends-and-stock-splits>

RWA.xyz
<https://app.rwa.xyz/stocks>

GlobeNewsWire
<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/09/3251680/6948/en/Nasdaq-to-launch-equity-token-design-putting-issuers-at-the-center-of-tokenization.html>

Nasdaq Nordic - Investor News
<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be351d0b3268dc7f2e400cc259f8ce77e&lang=en>

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION [Release No. 34-105047; File No. SR-NASDAQ-2025-072]
<https://www.sec.gov/files/rules/sro/nasdaq/2026/34-105047.pdf>

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

<https://www.sec.gov/files/rules/sro/nasdaq/2026/34-105047.pdf>

NYSE teams up with Securitize to develop tokenized securities platform

<https://www.reuters.com/business/nyse-teams-up-with-securitize-develop-tokenized-securities-platform-2026-03-24/>

NYSE/Securitize & Nasdaq/Kraken: Same Vision, Different Playbooks?

https://x.com/100y_eth/status/2037045999227613504

: : Business Opportunities in Tokenized Stock

<https://x.com/FourPillarsFP/status/2032387812272766998>